

45) A propos de J. Keetman, How to transliterate Sumerian? (NABU 2020/3) — Dans une note récente (NABU 2020/3), J. Keetman a discuté quelques-unes des lectures utilisées dans aBZL (Attinger 2006) et plus généralement regretté que les nouvelles lectures ne soient normalement pas, ou pas suffisamment, justifiées. J’ai évoqué brièvement dans Attinger 2007:37 les raisons de la chose, et il est inutile que j’y revienne ici. Je travaille actuellement à une version imprimée très augmentée de mon “Lexique sumérien-français” (Attinger 2019), qui contiendra entre autres choses une discussion des

translittérations proposées si elles diffèrent de l'usage courant. Dans le reste de cette note, j'aimerais revenir sur quelques-unes des propositions de Keetman.

alam/alan: Sur la base de PrEa 845 (a-la-am [Jy] // a-la-aĝ₂ [Jx]) et des gloses et graphies non-standard ppB, mais sans mention de de Maaijer/Jagersma 2003/2004:354 sq. et d'Attinger 2005:272, Keetman donne la préférence à alam. En fait, mis à part PrEa 845 et SEpM 6:2 X17d 1 (a-la-am), tout plaide pour une forme ancienne /alan/; cf. siškur₂ alan-na (AUCT 3, 85:6, MVN 13, 106:3, PDT 2, 2015:3, Rochester 86:4), alan-na ĝa₂-ĝa₂-de₃ litt. “(de l'argent) à placer sur la statue” (CST 546:7), 'mu-sar-ra alan¹-na (Sargon 11 col. 2 [copie pB]), alan-na-ni “sa forme, sa stature” (Ĝardu A 7) et a-la-na-ni = alan-a-ni (Cavigneaux/Al-Rawi, ZA 83, 178:15 MA).

^aarim_x(NE.RU): D'après l'auteur, deux termes différents se cacheraient derrière NE.RU, erim₂ et ne-ru, mais il ne prouve pas la finale vocalique de ne-ru. L'alternative serait de poser un seul lexème *enerum (ainsi avec hésitation Attinger 1993:630 avec n. 1813), avec deux allomorphes conditionnés par le déplacement de l'accent. L'évolution /enerum/ > /nerum/ serait comparable à l'alternance /akan/ (akan₂) vs /kan/ (kan₄) “porte”. En ce qui concerne /erim/, on pourrait imaginer quelque chose comme /enerum/ > /enrum/ (cf. en-ru₁₂ à Ebla dans VE 197) > /enre/im/ (harmonie vocalique) /ere/im/ (simplification du groupe consonantique). Un argument en faveur de /enerum/ pourrait être la graphie d'Ur III A.NE.RU (aux attestations cités par l'auteur dans la note 2, ajouter 'nam-A¹.NE.RU ku₄ dans Zettler, CM 31, 504:5 [Ur III, Nippur]), s'il faut lire e₄-ne-ru; ^eerim₂ est toutefois également possible. La conjecture de Keetman que le lexème était originellement /arim/ et que A.NE.RU doit être lu ^aarim_x n'est pas en soi exclue, mais elle repose sur l'hypothèse non prouvée que si A est un indicateur phonétique, il ne peut recouvrir que /a/. Ses essais d'éliminer A.ESIR₂ (^eesir₂), A.TIR (eša/eše₄ = ^eTIR) et A.AM (^eeldig) ne sont à mon sens pas très convaincants. L'argument que e₄ n'est pas un phonogramme usuel est juste, mais le système des indicateurs phonétiques contient nombre de valeurs qui ne sont pas utilisées dans les gloses ou les textes “syllabiques” (e.g. ĝeš et tu₉ dans ĝeš-tu₉ĝeštu et sag₃ dans sag₃sag₇ [“sag₂”]).

bara₂ ou para₁₀: Si para₁₀ était la lecture ancienne, on ne voit pas pourquoi il aurait évolué en bara₂ à l'ép. ppB (ainsi Keetman). D'après lui, “[t]he reading para₁₀ may be a reflex of the loan *parakkum*” et un peu plus loin “[i]t could be a problem of the quality of some OB texts and not an unexplained development p > b in the younger tradition”. En fait, tout plaide pour /para/ à l'ép. pB, et même à l'ép. ppB, /para/ concurrence /bara/; cf. MSL 14, 113 n° 3 (pB, Ur) ii 9 (pa-ra) et les graphies non-standard pa-la-aĜ (Alster, ASJ 14, 15:152 [provenance incertaine], Samsuiluna F B 6' [provenance incertaine]) et pa-ra (Nanna M 16, 19 [Sippar?], UN B 66 B [provenance incertaine]). Les textes lexicaux tardifs ont soit une initiale /b/ (ba-ar dans S^a 400, ba-ra dans S^bB 352), soit une initiale /p/ (pa-ra dans CT 11, 43 i' [2'(?)]-8' [Idu], glose pa-ra-aĜ pour para₁₀-k = šarru dans MSL 12, 93:29 [Lu short 29]). Quelle que soit donc l'origine de /para/, c'est la lecture standard à l'ép. pB et elle n'est pas seulement le fait de “some OB texts”.

be₆(PI): Dans les textes littéraires pB, be₆ n'est attesté que dans be₆-lu₅-da (graphie historique). La valeur pi (plutôt que pe) est rare, mais pas inconnue (Keetman: “I don't know any occasion where a reading pi is used in Sumerian and even the OB examples for pe may be be₆”). Cf. par ex. 'pi¹-za-za = bi₂-za-za “grenouille” (DuDr. 8 O' [Suse]) et pi-il = pe-el (adjectif et verbe) (Diatribes B A 16 [Isin] et emeš-enten 303 [dans trois duplicats // pe-el). En ce qui concerne pi-li-pi-li, noter en faveur de l'auteur pe-el-pe-le dans Samsuiluna A 53 B (Nippur).

nin₉-e₅ (“soeur princière”): Keetman remet en question la justesse de la lecture nin-e₅ et propose diverses explications selon les passages (ereš^c, nin₉ nin-ĝu₁₀ “my sister and ruler”, nin₉-e-ĝu₁₀ “cette mienne soeur”). Dans les cas où il lit “nin₉ nin-ĝu₁₀” (Lugalb. II 294 ± // 309 ± // 321 ± // 360 ± // 375, 387, dans “nin₉ nin-ĝu₁₀” ku₃ ^dinnana-ke₄/ra), il ne mentionne toutefois ni la graphie non-standard nin₍₉₎-e-ĝu₁₀ (Lugalb. II 360 U et W, 375 et 387 W), ni le fait que le signe lu par lui nin est pratiquement toujours écrit NIN₉. Ceci dit, je n'exclurais pas que dans EWO 403, 406 et 412, “cette mienne soeur” soit effectivement l'interprétation correcte.

imi: “i-mi” dans PrEa 660 (ainsi MSL 9, 119) n'existant pas, la lecture imi postulée par Lieberman (1977:328 n° 356) et maintenant par Keetman (loc. cit.) ne repose que sur le témoignage des textes lexicaux ppB. L'absence du directif après IM dans Gudea Cyl. A 11:23, où l'auteur voit un argument en faveur d'une lecture imi/ime_x, ne peut être invoqué dans ce contexte. Indépendamment du fait que dans ce passage, il

faut probabl. lire IM tumu, un oblique non marqué après si sa₂ est fréquent chez Gudea si le verbe est conjugué et contient un élément “locatif” (v. déjà Attinger 1993:182 rem. 2; cf. Cyl. A 5:6, 10:8, 26, Cyl. B 4:9, St. F 3:12 sq.); particulièrement frappant est le contraste entre entre gud-e šu₄-dul₅-la si sa₂-a-da (Cyl. B 15:10) vs gud-Ø šu₄-dul₅-la / si ba-ni-sa₂-sa₂ (St. F 3:12 sq.). Pour en revenir à la lecture de IM “pluie”, /im/ est assuré pour im “boue”, qui est étymologiquement certainement apparenté à IM “pluie”, par le très fréquent im-ma “dans la boue”. Dans l’acception “pluie”, cf. im-ḫulu im-ma-gen₇ (Ean. 1, 10:3), im-me-eš (Lugale 274 D₁ et F₁) et im(-)ma(-)an-na = im an-na-k (ŠA 64 X₁₂(?), X₂₂, X₂₅).

*mi₂: Les problèmes soulevés par la lecture de MUNUS sont plus complexes que ne le suggère le commentaire succinct de l’auteur; v. par ex. Lieberman 1977:393 sq. n° 478, Krecher 1978:31 n. 24, Attinger 1993:611, Krebernik 2002:14 n. 43. Les textes lexicaux plaident pour /mim/n/ et/ou /mem/n/ (PrEa ṛme¹-em, etc.; v. Lieberman et Krecher, op. cit.), ni mi₂, ni me_x ne sont enregistrés. Ces deux valeurs sont toutefois assez vraisemblables dans les cas suivants:

– me_x: dans le NP me_x-sag₃-nu-di = me-sag₃-nu-di (DP 135 i 10; v. Krebernik, loc. cit.); me_x-ṛa¹ = me-a (Nanna A 1 B [provenance incertaine]); [M]I₂ am₃-MI₂ = mim am₃-me (TMH NF 4, 79 rev. 15’; v. Attinger 1993:286 ex. 126); noter enfin la graphie non-standard me du₁₁-ga pour mim du₁₁-ga dans UET 6, 123:5 (Catalogue Ur2 5).

– mi₂: Pour ^{ges}za₃-MUNUS “lyre” (à distinguer de za₃-mem_x “(chant de) louange”; v. infra¹), on a anciennement za₃-me, et cette graphie est encore sporadiquement attestée à l’ép. pB (cf. par ex. ŠB 161 Ab). Toutefois dès l’ép. d’Ur III, les graphies standards et non-standards plaident pour /zami/; cf. surtout za-mi (Maekawa, ASJ 18,165 rev. i 11 [Ur III administratif, Umma²]) et ^{ges}za₃-mi (dans les documents administratifs d’Isin; cf. Van De Mierop 1987:154 sq. et Michalowski 2010:219³). Le locatif ^{ges}za₃-mi₂/me-a dans ŠB 161 (quatre duplicats; ^{ges}za₃-mIm-a serait orthographiquement anomal) et l’emprunt akkadien *sammû* plaident également pour une finale vocalique. Noter enfin mi du-ga-zu pour mim du₁₁-ga-zu dans CT 44, 12:13 (v. Civil 1967:206).

Le terme pour “éloge, louange” en revanche est probabl. /zamen/ devant consonne et en finale absolue, mais /zame/ devant voyelle (type izin/m). Il est écrit anciennement za₃-me (UGN ZADIM-me), à partir d’Ur III za₃-MUNUS (à Ur III seulement dans les NP [8 attestations dans BDTNS]). Devant voyelle, le seul exemple que je connaisse est ^{ges}ig za₃-mem_x-ma “une porte de louanges” = “une porte (chantant mes) louanges” dans Šuilišu 1:15 (cf. Krebernik 1997:124 et Attinger 2009:38). Devant consonne et en finale absolue, za-am-me-en (Samsuiluna F B 7’ [provenance incertaine]), za-am-me-ni (Cavigneaux/al-Rawi, ZA 92, 28 ii 12 [Tell Haddad]) et za₃-me-en (Ninisina C 43 [provenance incertaine]⁴), ŠC b 19 [Nippur]⁵) plaident pour /zamen/, za₃-ma (Išbi-Erra E 118 X3; harmonie vocalique) et za₃-mi (Išme-Dagan A 368 I [Ur]) pour une finale vocalique.

En bref, et pour résumer ces remarques complexes, il faudrait lire selon les cas me_x, mi₂, mem_x/men_x et mim/min₂. Pour des raisons de commodité, je ne distingue pas mem_x/men_x de mim/min₂ et translittère normalement dans tous les contextes mim/min₂.

še_x: Une telle valeur n’est pas sûrement attestée à l’ép. pB. En ce qui concerne la base plurielle de til₃, on connaît deux graphies non-standards: še aux époques (pré)sargoniques à Nippur (v. Steinkeller 1985, Meyer-Laurin 2011:52 n. 136, Keetman) et ze₂ à Ur III (Umma) dans Koslova, Santag 6, 154:9 (i₃-in-ze₂-eš-am₃; v. Molina/Such-Gutiérrez 2004:4). La question de savoir si ga-še-a (Ur III Puzriš-Dagan et Umma, rarement aussi Ĝirsu) et ga-SIG₇-a (Ur III Ĝirsu, Umma et Ur, pB) sont ou non deux graphies d’un seul et même terme n’est pas encore définitivement tranchée (v. la position réservée de Molina/Such-Gutiérrez 2004:5 n. 15). Dans les textes lexicaux p(p)B, une valeur /še/ n’est pas enregistrée. PrEa 413 et Klein/Sefati 2020:93 iv 14-18 (branche secondaire de Proto-Aa, provenance inconnue) ont Ze-e (ze-e ou se₂-e)⁶, Aa V/3:177’ a si-i (traduction cassée). Dans ces conditions, le mieux est d’ajouter dans aBZL p. 78 n° 198 la valeur se₁₂, comme Keetman le propose.

šer₂: Keetman ne cite aucun exemple pB.

šilig: šilig n’est pas “cancelled in aBZL” (ainsi Keetman), mais seulement pas utilisé (cf. aBZL p. x: “In der Liste der Lesungen wird zwischen gut belegten (normal), selten belegten (in runden Klammern) und im *Glossaire sumérien* nicht benutzten (in eckigen Klammern) Lesungen unterschieden.”).

ze₅: Cette valeur de AB₂-ŠA₃.GI est inconnue des textes pB.

Notes

1. Sur la lecture de ^(ĝes)za₃-MUNUS et de za₃-MUNUS, cf. Lieberman 1977:526 sq, Attinger 1993:758, Cavigneaux/al-Rawi 2002:51, Michalowski 2010:218 sq. Avec Michalowski, j'admets que ^(ĝes)za₃-MUNUS et za₃-MUNUS ne sont pas homophones.
2. Cf. Michalowski 2010:222.
3. Lire za₃-mi, pas za-mi. Remarquer que ^(ĝes)za₃-MUNUS est également attesté (BIN 9, 496:1 et 8).
4. Cf. Cohen 2017:90.
5. Cf. Castellino, StSem. 42, 260 G 15.
6. Dans Klein/Sefati 2020:93 iv 14-18 pour *banûm*, *damqum*, *warqum*, *raṭbum* et *lā banûm*.

Bibliographie

- AL RAWI, F.N.H./CAVIGNEAUX, A. 2002: Liturgies exorcistiques agraires (Textes de Tell Haddad IX), ZA 92, 1-59.
- ATTINGER, P. 1993: *Eléments de linguistique sumérienne. La construction de du₁₁/e/di "dire"*. OBOS.
— 2006: dans: C. Mittermayer, *Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte*. OBOS.
— 2005: A propos de AK "faire" (II), ZA 95, 208-275.
— 2007: Addenda et corrigenda à Attinger dans Mittermayer 2006, NABU 2007/37.
— 2009: Tableau grammatical du sumérien (problèmes choisis), <http://www.iaw.unibe.ch/attinger> > Dokumente.
— 2019: Lexique sumérien-français, <http://www.iaw.unibe.ch/attinger> > Dokumente.
- CIVIL, M. 1967: Another Volume of Sultantepe Tablets, JNES 26, 177-211.
- COHEN, M.E. 2017: *New Treasures of Sumerian Literature: 'When the Moon Fell from the Sky' and Others Works*.
- DE MAAIJER, R./JAGERSMA, B. 2003/2004: AfO 50, 351-355 (compte rendu du PSD A/3).
- KLEIN, J./SEFATI, Y. 2020: *From the Workshop of the Mesopotamian Scribe: Literary and Scholarly Texts from the Old Babylonian Period*.
- KREBERNIK, M. 1997: Compte rendu de D.R. Frayne, *Old Babylonian Period (2003-1595 BC)* (= RIME 4, 1990), ZA 87, 122-141.
— 2002: Zur Struktur und Geschichte des älteren sumerischen Onomastikons, dans: M.P. Streck/S. Weninger (ed.), *Altorientalische und semitische Onomastik* (= AOAT 296) 1-74.
- KRECHER, J. 1978: Das sumerische Phonem lĝl, dans: B. Hruška et al. (ed.), *Festschrift Lubor Matouš*, Bd. II (= Assyriologia 5 = Az Eötvös Loránd tudományegyetem Ókori történeti tanszékeinek kiadványai 25) 7-75.
- LIEBERMAN, S. 1977: *The Sumerian Loanwords in Old-Babylonian Akkadian*. HSS 22.
- MEYER-LAURIN, V. 2011: Die "Zeichenpaare" im sargonischen Akkadisch aus sumerologischer Sicht, WO 41, 27-68.
- MICHALOWSKI, P. 2010: Learning Music: Schooling, Apprenticeship, and Gender in Early Mesopotamia, dans: R. Pruzsinszky/D. Shehata (ed.), *Musiker und Tradierung: Studien zur Rolle von Musikern bei der Verschriftlichung und Tradierung von literarischen Werken* (= WOO 8) 199-239.
- MOLINA, M./SUCH-GUTIÉRREZ, M. 2004: On Terms for Cutting Plants and Noses in Ancient Sumer, JNES 63, 1-16.
- STEINKELLER, P. 1985: The Verb se₁₁, "to live", in Pre-Sargonic and Sargonic Nippur Texts, ASJ 7, 195.
- VAN DE MIEROOP, M. 1987: *Crafts in the Early Isin Period: A Study of the Isin Craft Archive from the Reigns of Išbi-Erra and Šū-ilišu*. OLA 24.

Pascal ATTINGER <pascal.attinger@iaw.unibe.ch>
Neuchâtel (SUISSE)